

BIBLIOTECA INTERATIVA: DEMOCRATIZANDO O ESPAÇO DA BIBLIOTECA NA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL MANOEL ANTÔNIO DE FREITAS

Jésika Carolynne Martins da Silva¹
José Carlos Fagundes²

RESUMO

O projeto “Biblioteca Interativa”, desenvolvido na Escola Básica Municipal Manoel Antônio de Freitas, em Barra Velha/SC, surge como uma iniciativa voltada à ressignificação do espaço da biblioteca escolar, especialmente em um contexto de vulnerabilidade social. Seu principal objetivo é democratizar o acesso à informação e à cultura, transformando o acervo, antes estático, em um ambiente dinâmico de convivência e protagonismo infantojuvenil. Por meio de uma abordagem participativa que contempla palestras, oficinas culturais e rodas de conversa, o projeto tem alcançado resultados expressivos na ampliação dos índices de leitura e no fortalecimento dos vínculos entre a escola e a comunidade. Além disso, observa-se uma melhora significativa na expressão oral e escrita dos estudantes, bem como uma valorização mais ampla da cultura local e da bibliodiversidade.

Palavras-chave: Biblioteca Escolar. Protagonismo Infantojuvenil. Práticas Pedagógicas. Cultura Local.

INTRODUÇÃO

A Escola Básica Municipal Manoel Antônio de Freitas reafirma seu compromisso com a formação integral dos estudantes ao reconhecer a biblioteca não apenas como um depósito de livros, mas como um centro pulsante de saber. Lançado em 2023 sob a liderança da bibliotecária Jésika Martins e do professor José Carlos Fagundes, o projeto "Biblioteca Interativa" buscou romper com modelos tradicionais, promovendo a democratização do conhecimento por meio da interação direta entre alunos e diversos saberes.

¹ Bibliotecária Escolar. Pós-graduada em Gestão Estratégica de Bibliotecas Públicas e Escolares pela FASEC. Escola Básica Municipal Manoel Antônio de Freitas (Barra Velha/SC). E-mail: jesikamartins.jm@gmail.com.

² Graduado em Licenciatura em História pela Universidade do Vale do Itajaí (Univalli) e Pós-graduado em Interdisciplinaridade pela universidade de Joinville (Univille). Historiador, Pesquisador e Professor de História na Rede Municipal de (Barra Velha/SC). Atualmente atua no Projeto Escola do Mar que atende a toda rede municipal. E-mai: fagundes.historia@gmail.com.

OBJETIVOS

O objetivo geral desta proposta é democratizar os espaços da biblioteca na realização de palestras e rodas de conversa para a ampliação dos horizontes pessoais e culturais, visando à formação crítica e emancipadora dos alunos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Proporcionar ao aluno, por meio da troca de conhecimento, um melhor desempenho e participação na escola e na sociedade.
- Estimular o desejo por uma profissão mediante a apresentação de palestrantes de várias áreas de atuação.
- Incentivar o intercâmbio de experiências entre alunos, professores e comunidade.
- Mobilizar a comunidade escolar por meio das atividades desenvolvidas e das redes sociais.

METODOLOGIA E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

O projeto adotou uma metodologia participativa e inclusiva, estruturada em ações interativas:

- Palestras e Rodas de Conversa: Convidados de diversas áreas compartilharam experiências sobre literatura, história, ciência e tecnologia.

Fotografia 01

Fonte: Acervo dos autores.

Destaca-se a palestra da Silvana Beeck Stival, professora, escritora e cordelista. Silvana compartilhou com os alunos um pouco da sua trajetória na escrita, declamou cordéis autorais e falou sobre o poder do cordel como ferramenta de resistência, memória e identidade cultural, fortalecendo a literatura regional, seguida de debates em que alunos compartilharam seus próprios insights.

- Rodas de Debate: Fomento à argumentação sobre temas como meio ambiente e direitos humanos, incentivando a pesquisa e o respeito às opiniões divergentes.
- Resgate da Cultura Local: Visitas a aldeias e centros culturais, além de encontros com mestres da cultura popular. Um exemplo notável foi a oficina de Tucum, em que os alunos criaram peças utilizando técnicas tradicionais da região e participaram de uma roda de conversa.

Fotografia 02

Fonte: Acervo dos autores - Roda de conversa com a Dona Nica, na foto da esquerda para a direita professora Thays Priscilla, o seu Bisneto, Dona Nica e a Bibliotecária Jésika

Roda de conversa com a senhora Antônia Tavares de Souza, conhecida carinhosamente como Dona Nica, para uma inspiradora fala sobre a profissão de benzedeira. Dona Nica compartilhou conosco sua trajetória como benzedeira, profissão que carrega a sabedoria popular, a fé e o cuidado com o próximo. Entre memórias e tradições, sua fala reconectou passado e presente.

RECURSOS

Para a viabilização das atividades, o projeto utiliza:

- **Humanos:** Diretora, bibliotecária, professores, funcionários, alunos, familiares e convidados da comunidade.
- **Materiais:** Computador, caixa de som, data show, câmera fotográfica e acervo bibliográfico.

PLANO DE AÇÃO

O plano de ação consiste no cronograma de palestras mensais e oficinas bimestrais integradas ao currículo escolar. A avaliação é feita de forma contínua e processual juntamente com os professores de Língua Portuguesa, por meio da observação do engajamento dos alunos, da qualidade das produções textuais geradas após os debates e do aumento no número de empréstimos de livros na biblioteca.

FUNDAMENTAÇÃO

A proposta fundamenta-se na necessidade de cumprir a função social da biblioteca escolar como espaço de democratização cultural. Conforme apontam Farias e Britto (2025), a biblioteca escolar deve ser compreendida para além de um acervo físico, funcionando como um dispositivo pedagógico essencial na formação de leitores críticos e para a superação de desigualdades no acesso à educação, literatura e cultura.

RESULTADOS E IMPACTO

O impacto na escola foi profundo, com os alunos demonstrando maior interesse pela pesquisa e desenvolvendo habilidades críticas. O projeto promoveu um ambiente mais acolhedor, inclusivo e fortaleceu o senso de pertencimento da comunidade escolar, mostrando que a educação pode transformar a biblioteca em um verdadeiro centro de cultura.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A "Biblioteca Interativa" serve como inspiração para outras instituições, comprovando que, com criatividade e empenho, é possível democratizar o conhecimento. Ao valorizar a cultura local e o protagonismo juvenil, a escola Manoel Antônio de Freitas forma cidadãos preparados para uma atuação consciente na sociedade.

REFERÊNCIA CONSULTADA

FARIAS, Fabíola Ribeiro; BRITTO, Luiz Percival Leme. A biblioteca escolar na lei e para além da lei – uma análise. **Práxis Educacional**, Vitória da Conquista, v. 21, n. 52, p. e16021, 2025. DOI: 10.22481/praxisedu.v21i52.16021. Disponível em: <https://periodicos2.uesb.br/praxis/article/view/16852>. Acesso em: 16 maio. 2026